

YOLG‘ON XABARLARNI ANIQLASHDA SIFATLI DATASETLAR YARATISHNING AHAMIYATI VA TEXNIKALARI

¹Muhammadiyeva D.K., ²Uzoqov L.M.

^{1,2}Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent sh., O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190102>

So‘nggi yillarda yolg‘on xabarlar tarqalishi jahon miqyosida ijtimoiy va siyosiy hayotga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Yolg‘on xabarlar, ya‘ni haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan yoki noto‘g‘ri talqin etilgan axborotlar, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali tezkor tarqalib, jamiyatda noto‘g‘ri tushunchalar shakllanishiga sabab bo‘lmoqda. Ular ko‘pincha siyosiy kompaniyalar, iqtisodiy hodisalar va ijtimoiy muammolar haqida ataylab yoki bilmagan holda tarqatiladi. Yolg‘on xabarlar nafaqat jamoatchilik fikriga, balki iqtisodiy barqarorlik, sog‘liqni saqlash tizimlari, va hatto demokratik jarayonlarga ham zarar yetkazishi mumkin. 2020-yildagi COVID-19 pandemiyasi davrida noto‘g‘ri tibbiy ma‘lumotlar tarqalishi ko‘plab insonlarning sog‘lig‘iga xavf solganligi bunga yorqin misol bo‘la oladi. Shu sababli, yolg‘on xabarlarini aniqlash va oldini olish muhim ijtimoiy masalaga aylandi.

Bugungi kunda yolg‘on xabarlarini aniqlashda sun‘iy intellekt va mashina o‘qitish texnologiyalari keng qo‘llanilmoqda. Biroq, ushbu algoritmlar faqatgina sifatli ma‘lumotlar bazasiga tayanib samarali ishlay oladi. Demak, yaxshi strukturaga ega va balansli datasetlar bu texnologiyalarning muvaffaqiyatli ishlashida muhim rol o‘ynaydi. Shuning uchun, yolg‘on xabarlarini aniqlash algoritmlarini muvaffaqiyatli ishlatish uchun yuqori sifatli va to‘liq datasetlar talab qilinadi. Ushbu ma‘lumotlar bazalari faqatgina yolg‘on va rost xabarlar orasidagi farqlarni aniq ko‘rsatibgina qolmay, balki algoritmlarni turli vaziyatlarda moslashishga o‘rgatishi kerak. Sifatli datasetlar yaratish texnikalari esa yolg‘on xabarlarini aniqlashning markaziy qismidir.

Ushbu tezisning maqsadi — yolg‘on xabarlarini aniqlash jarayonida yuqori sifatli datasetlar yaratishning naqadar muhimligini va ularni yaratishda qo‘llaniladigan texnikalarni tahlil qilishdan iborat. Tezisdagi yolg‘on xabarlarini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlarda ma‘lumotlar yig‘ish, tozalash, etiketlash va balanslash bosqichlari chuqur tahlil qilinadi. Bundan tashqari, mavjud datasetlarning afzalliklari va kamchiliklari ko‘rib chiqilib, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning istiqbollari o‘rganiladi.

Fake xabarlarini aniqlashda datasetlarning o‘rni.

Fake xabarlarini aniqlash algoritmlarining muvaffaqiyatli ishlashi uchun sifatli ma‘lumotlar bazasi juda muhim ahamiyatga ega. Ma‘lumotlar bazasi (dataset) algoritimga o‘rgatish jarayonida qo‘llaniladi va uning natijalari to‘g‘ridan-to‘g‘ri datasetning sifati va tarkibiga bog‘liq. Sifatli datasetlar yordamida mashina o‘qitish modellarini aniq va samarali tarzda o‘rgatish, ularni haqiqiy va soxta xabarlarini ajratishda yuqori natijalar ko‘rsatishga tayyorlash mumkin.

Fake xabarlarini aniqlash algoritmlarining ishlash jarayonida ikki asosiy maqsad mavjud:

1. **Fake xabarlarini aniqlash uchun o‘rgatish:** Algoritmlar real va soxta xabarlar orasidagi farqlarni aniqlash uchun datasetlardan o‘rganadi. Ma‘lumotlar qancha ko‘p va xilma-xil bo‘lsa, algoritmnining natijalari shuncha aniq bo‘ladi.

2. **Modelni test qilish va baholash:** Yangi yaratilgan modellarni baholash uchun qo‘llaniladigan ma’lumotlar ham juda muhimdir. Test set sifatida ishlatiladigan datasetlar yordamida algoritmlarning haqiqiy hayotdagi samaradorligi baholanadi.

Fake xabarlarini aniqlashda foydalaniladigan datasetlar faqatgina matnli axborotni emas, balki multimodal (rasmlar, videolar, ijtimoiy tarmoqlardagi izohlar) ma’lumotlarni ham o‘z ichiga olishi kerak [4]. Shu tariqa, algoritmlar ko‘plab real hayotdagi vaziyatlarga moslashish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Misol uchun, ba’zi fake xabarlar nafaqat matn orqali, balki noto‘g‘ri vizual axborot yoki buzilgan videolar orqali tarqatiladi. Multimodal datasetlar bu kabi murakkab holatlarni o‘rgatish uchun zarurdir.

Sifatli dataset yaratishning asosiy bosqichlari.

Sifatli datasetlar yaratish jarayoni ko‘p bosqichli va murakkab jarayon hisoblanadi. Har bir bosqichda ma’lumotlarni to‘g‘ri tayyorlash va ularni real vaziyatlarga moslash uchun maxsus texnikalar qo‘llaniladi. Quyida fake xabarlarini aniqlash uchun sifatli dataset yaratishning asosiy bosqichlari keltiriladi.

Ma’lumotlarni yig‘ish: Fake xabarlarini aniqlash uchun asosiy ma’lumotlar manbasi internetdagi ijtimoiy tarmoqlar, yangilik saytlaridan va fact-checking (haqiqatni tekshirish) tashkilotlaridan olinadi.

- **Ijtimoiy tarmoqlar:** Fake xabarlar tez-tez ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatiladi. Shu sababli Twitter, Facebook va boshqa tarmoqlardan olinadigan ma’lumotlar juda muhimdir. Ushbu platformalarda tarqalgan postlar va foydalanuvchilarning izohlari asosiy manba bo‘lishi mumkin [1].

- **Yangilik saytlar:** Soxta yoki noto‘g‘ri yangiliklar tarqatilgan saytlarni kuzatish ham zarur. Ba’zi yangilik saytlari ataylab yoki bilmagan holda haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan ma’lumotlarni e’lon qiladi [3].

- **Fact-checking saytlar:** PolitiFact, Snopes, va FactCheck.org kabi tashkilotlar soxta va haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan yangiliklarni aniqlashda muhim ma’lumot manbai hisoblanadi.

Ma’lumotlarni tozalash: Yig‘ilgan ma’lumotlar ko‘pincha shovqinli bo‘ladi, ya’ni haqiqiy axborotdan tashqari keraksiz yoki noto‘g‘ri ma’lumotlarni ham o‘z ichiga oladi. Shovqinli ma’lumotlar, noto‘g‘ri formatdagi axborotlar yoki ma’lum bir xabarlar haqida takroriy axborotlar algoritmi noto‘g‘ri yo‘naltirishi mumkin. Shu sababli, tozalash bosqichi juda muhim hisoblanadi.

- **Duplicate (takroriy) ma’lumotlarni olib tashlash:** Takrorlanadigan postlar yoki yangiliklar bir xil xabarni bir necha marta o‘rgatish orqali modelni chalkashtirib yuborishi mumkin. Shu sababli, dublikatlarni tozalash muhim.

- **Noto‘g‘ri formatlangan yoki to‘liq bo‘lmagan ma’lumotlarni olib tashlash:** Ba’zi xabarlar to‘liq bo‘lmagan yoki noto‘g‘ri kodlangan bo‘lishi mumkin. Bunday holatlar algoritmi ishlatish natijalarini pasaytirishi mumkin.

- **Shovqinli elementlarni chiqarib tashlash:** Reklama yoki spam kabi ortiqcha axborotlarni olib tashlash jarayonlari algoritmi ishlatishini ta’minlaydi.

Ma’lumotlarni etiketlash: Fake xabarlarini aniqlashda ishlatiladigan datasetlarning samaradorligi ma’lumotlarning qanday etiketlanishiga bog‘liq. Etiketlash bosqichida har bir xabar yoki yangilik manbasi "haqiqiy" yoki "soxta" deb belgilanishi kerak.

- **Qo‘lda etiketlash:** Ushbu usulda ekspertlar yoki fact-checkerlar tomonidan har bir yangilikning haqiqat yoki yolg‘onligi qo‘lda belgilanadi. Bu usul juda ishonchli bo‘lishi mumkin, lekin vaqt va resurs talab qiladi.

- **Avtomatik etiketlash:** Mashina o‘qitish va NLP texnikalari yordamida xabarlarni avtomatik ravishda "fake" yoki "real" deb etiketlash mumkin. Ushbu usul katta miqdordagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida etiketlash imkonini beradi, lekin noto‘g‘ri natijalar chiqish xavfi mavjud.

Ma'lumotlarni balanslash: Fake va haqiqiy xabarlarning ma'lumotlar bazasida teng taqsimlanishi muhimdir. Odatda, ma'lumotlar bazalarida haqiqiy xabarlar soni soxta xabarlarga nisbatan ko‘proq bo‘ladi, bu esa balanssiz datasetlarni keltirib chiqaradi. Balanslash orqali algoritm o‘rgatish jarayonini ancha samarali qilish mumkin.

- **Oversampling va undersampling:** Agar soxta xabarlar kam bo‘lsa, oversampling orqali soxta xabarlar soni oshiriladi yoki haqiqiy xabarlar soni kamaytiriladi (undersampling). Shu orqali algoritm har ikki turdagi xabarlarni teng ravishda o‘rgana oladi.

- **Sintez ma'lumotlar:** Kam bo‘lgan fake xabarlar sonini sun‘iy ravishda oshirish uchun sintez ma'lumotlar yaratish texnikalari qo‘llaniladi.

Dataset yaratishda duch kelinadigan muammolar va ularning yechimlari.

Fake xabarlarni aniqlash uchun dataset yaratish jarayonida bir qancha qiyinchiliklar yuzaga keladi. Ushbu muammolar nafaqat ma'lumotlarni yig‘ish va tozalash jarayoniga, balki ma'lumotlarni samarali etiketlash va balanslashga ham ta‘sir qiladi. Quyida dataset yaratishda uchraydigan asosiy muammolar va ularning yechimlari bayon etiladi.

Qisqa muddatli ma'lumotlar muammosi: Fake xabarlar odatda qisqa muddatda tarqalib, keyinchalik o‘z ahamiyatini yo‘qotadi. Yig‘ilgan ma'lumotlar eski bo‘lib qolishi va bugungi kunda dolzarbligini yo‘qotishi mumkin [5]. Fake xabarlar mavzusi tez-tez yangilanib turadi, shuning uchun eski datasetlar keyinchalik ma‘nosiz bo‘lib qoladi.

Yechim:

- **Doimiy yangilanish:** Datasetlarni doimiy ravishda yangilab turish juda muhim. Har bir yangilik yangilanishi bilan yangi ma'lumotlar qo‘shilib borishi kerak.

- **Ma'lumotlarni to‘plovchi botlar:** Ijtimoiy tarmoqlarda yoki yangilik saytlarida doimiy ma'lumotlarni yig‘uvchi avtomatik botlar yordamida ma'lumotlarni doimiy yangilab borish mumkin.

Ma'lumotlarning noaniqligi: Fake xabarlarni aniq etiketlash murakkab masala. Ko‘pincha yangiliklar noaniq bo‘lishi mumkin va ularning haqiqiyliги yoki yolg‘onligi oson aniqlanmaydi. Bu muammo fact-checking jarayonida xatoliklarning yuzaga kelishiga olib keladi.

Yechim:

- **Ekspert yordami:** Faktlarni tekshirish uchun maxsus tashkilotlar va mutaxassislardan foydalanish kerak. Ular ma'lumotlarning haqiqiyliğini aniqlashda yordam beradi.

- **Avtomatlashtirilgan tahlil:** Mashina o‘qitish va tabiiy tilni qayta ishlash texnikalari bilan birga, turli fact-checking algoritmlaridan foydalanish mumkin. Bu orqali yangiliklarning haqiqiyliğini baholashda avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish osonlashadi.

Ma'lumotlarning to'liqligi va balansiligi: Ko'plab datasetlar ma'lumotlarining nomutanosibliyi bilan bog'liq muammolar mavjud. Misol uchun, haqiqiy xabarlar fake xabarlariga nisbatan ko'p bo'lishi mumkin. Bu algoritmi noto'g'ri yo'nalishda o'rgatishi va noto'g'ri natijalar chiqarilishiga olib kelishi mumkin.

Yechim:

- **Undersampling yoki oversampling:** Agar haqiqiy va fake xabarlar o'rtasida katta nomutanosiblik mavjud bo'lsa, oversampling (soxta xabarlar sonini oshirish) yoki undersampling (haqiqiy xabarlar sonini kamaytirish) usullaridan foydalanish mumkin.

- **Sintez qilingan ma'lumotlar yaratish:** Sun'iy ravishda fake xabarlar yaratish va mavjud fake xabarlar bilan birlashtirish orqali ma'lumotlarni balanslash mumkin.

Turli tillardagi xabarlarni qamrab olish: Fake xabarlar turli tillarda tarqaladi. Ingliz tilidagi datasetlar keng tarqalgan bo'lsa-da, boshqa tillarda fake xabarlarni aniqlash uchun kam datasetlar mavjud. Bu esa ko'p tilli tizimlar yaratishda qiyinchilik tug'diradi.

Yechim:

- **Ko'p tilli datasetlar yaratish:** Turli tillardagi yangilik manbalaridan foydalangan holda bir nechta tilda datasetlar yaratish zarur. Ko'p tilli NLP modellaridan foydalanib, tillararo fake xabarlarni aniqlash mumkin bo'ladi.

- **Machine Translation (Mashina tarjimasini):** Turli tillardagi fake xabarlarni ingliz yoki boshqa umumiy tillarga tarjima qilish va so'ngra tahlil qilish orqali ko'p tilli datasetlarni yaratish mumkin.

Sifatli dataset yaratish uchun zamonaviy texnologiyalar.

Sifatli datasetlar yaratishda zamonaviy texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Mashina o'qitish, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), va Deep Learning (chuqur o'rganish) texnologiyalari fake xabarlarni aniqlash uchun datasetlarni samarali tayyorlash va ular bilan ishlash imkoniyatini beradi [6].

Natural Language Processing (NLP) texnologiyalari: NLP texnologiyalari matnlarni avtomatik qayta ishlash va tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar fake xabarlarni aniqlash uchun asosiy vosita hisoblanadi, chunki aksariyat fake xabarlar matn shaklida tarqatiladi.

- **Bag-of-Words (BOW) va TF-IDF:** Bu usullar xabarlar matnini raqamli ko'rinishga keltirishda foydalaniladi. TF-IDF orqali xabarlarning so'zlari o'ziga xosligi va muhimligini aniqlash mumkin.

- **Word Embeddings:** Word2Vec, GloVe kabi usullar so'zlarni vektor shaklida taqdim etib, ularning semantik o'xshashliklarini o'rganishga imkon beradi. Bu texnologiyalar yordamida fake va haqiqiy xabarlar o'rtasidagi lingvistik farqlarni aniqlash mumkin.

- **Transformer modellar:** BERT, GPT kabi modellar fake xabarlarni aniqlashda yaxshi natijalar beradi. Bu modellar matnlarni chuqur tahlil qilib, ularning haqiqiylikini baholashda yordam beradi.

Deep Learning texnologiyalari: Deep Learning texnologiyalari fake xabarlarni aniqlash jarayonida katta rol o'ynaydi, ayniqsa, katta datasetlar bilan ishlashda samarali bo'ladi.

- **Convolutional Neural Networks (CNN):** CNN odatda rasmlar bilan ishlashda qo'llanilsa-da, matnlarni ham segmentlash va xususiyatlar ajratib olish uchun qo'llanilishi mumkin. Bu usul fake xabarlarni aniqlashda chuqur tahlil qilishga imkon beradi.

- **Recurrent Neural Networks (RNN):** RNN va uning rivojlangan shakllari LSTM va GRU fake xabarlarini aniqlashda samarali ishlaydi, chunki ular ma'lumotlar o'rtasidagi vaqtli bog'liqlikni o'rgana oladi.

- **Transformer modellar:** Transformer texnologiyasi katta hajmdagi matnlarni parallel ravishda qayta ishlash imkonini beradi. Bu esa soxta va haqiqiy xabarlarini tez va aniq aniqlashda juda muhimdir.

Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash (Big Data): Fake xabarlarini aniqlash uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali tarzda yig'ish va tahlil qilish talab etiladi. Big Data texnologiyalari yordamida katta miqdordagi xabarlarini qayta ishlash, saqlash va tahlil qilish osonlashadi.

- **Distributed Computing (Taqsimlangan hisoblash):** Ma'lumotlar hajmi oshgani sayin, ularni bir joyda saqlash va qayta ishlash qiyinlashadi. Hadoop, Spark kabi tizimlar katta datasetlar bilan samarali ishlash imkonini beradi.

- **Real-time ma'lumotlarni qayta ishlash:** Ijtimoiy tarmoqlardan real-time ma'lumotlar yig'ish va ularga asoslanib fake xabarlarini aniqlash uchun Big Data texnologiyalari ishlatiladi [10]. Kafkaga o'xshash oqimli ma'lumotlar platformalari real vaqt rejimida ma'lumotlar yig'ish imkonini beradi.

Mavjud datasetlarni tahlil qilish.

Fake xabarlarini aniqlash sohasida bir qancha mavjud datasetlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular tadqiqotchilar uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi. Quyida fake xabarlarini aniqlash bo'yicha bir nechta mashhur datasetlar tahlil qilinadi.

FakeNewsNet: FakeNewsNet — fake xabarlarini aniqlash uchun keng qo'llaniladigan datasetlardan biridir. Ushbu datasetda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yangiliklar va ularning haqiqatligini aniqlashga asoslangan ma'lumotlar jamlangan. Dataset Twitter va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi postlar asosida to'plangan va ular fact-checking tashkilotlari tomonidan tekshirilgan [7].

- **Afzalliklari:** FakeNewsNet turli ijtimoiy tarmoq manbalaridan olingan bo'lib, turli mavzudagi fake xabarlarini o'z ichiga oladi. Bu esa algoritmlarni har xil ko'rinishdagi fake xabarlarini aniqlashga moslashtirish imkonini beradi.

- **Kamchiliklari:** Datasetdagi ma'lumotlar faqat ijtimoiy tarmoqlarga asoslangan bo'lib, an'anaviy yangiliklar manbalari kamroq qamrab olingan. Shuningdek, ba'zi tarmoqlardagi postlarning qisqa muddatli dolzarbligi datasetning foydaliligini kamaytirishi mumkin.

LIAR Dataset: LIAR — fake xabarlarini aniqlash uchun yaratilgan yana bir mashhur dataset bo'lib, u PolitiFact fact-checking tashkilotining yillik ma'lumotlariga asoslangan. Bu dataset siyosiy kampaniyalar, ma'ruzalar va yangiliklar haqida jamlangan haqiqat va yolg'on xabarlarini o'z ichiga oladi [2].

- **Afzalliklari:** LIAR dataset fact-checking jarayonida to'plangan batafsil ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Har bir xabar "haqiqat", "yolg'on", "yarim yolg'on" kabi aniq etiketlarga ega bo'lib, har bir holat chuqur tahlil qilingan.

- **Kamchiliklari:** Bu dataset asosan siyosiy mavzular bilan cheklanadi, boshqa sohalarda, masalan, sog'liqni saqlash, texnologiya yoki ijtimoiy masalalarda keng qo'llanilishi qiyin.

BuzzFeed News Dataset: BuzzFeed News dataset FakeNewsNet kabi ijtimoiy tarmoqlardan olingan yangiliklar asosida to'plangan bo'lib, u Amerika saylovlari davrida tarqalgan fake xabarlar haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi [9].

- **Afzalliklari:** Ijtimoiy tarmoqlar orqali tez tarqaladigan fake xabarlarni tahlil qilish uchun yaxshi manba hisoblanadi. Saylovlarga oid fake xabarlarning tahlil qilinganligi siyosiy mavzularda samarali ishlash imkonini beradi.

- **Kamchiliklari:** Dataset asosan saylov mavzusi bilan cheklangan va global masalalar yoki boshqa mavzular uchun mos kelmasligi mumkin.

Tahlil va natija: Yuqorida ko'rib chiqilgan datasetlar fake xabarlarni aniqlashda foydali bo'lsa-da, ularning har biri o'zining afzalliklari va cheklovlariga ega. LIAR dataset fact-checking jarayonida chuqur tahlillar berishi bilan ahamiyatli bo'lsa, FakeNewsNet va BuzzFeed News ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni o'rganishda foydali hisoblanadi. Shu bilan birga, bu datasetlarning ba'zilarida faqat bir mavzuga oid ma'lumotlar jamlangan bo'lishi, boshqa sohalar uchun umumlashtirish qiyinligiga olib keladi.

Xulosa: Fake xabarlarni aniqlash bugungi kunda juda dolzarb muammo bo'lib, u ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va sog'liqni saqlash sohalariga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Fake xabarlarning ta'sirini kamaytirish va haqiqatni aniqlash algoritmlarining muvaffaqiyatli ishlashi uchun sifatli datasetlar yaratish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu tezisda fake xabarlarni aniqlashda sifatli datasetlarning ahamiyati va ularni yaratishda duch kelinadigan qiyinchiliklar keng ko'rib chiqildi. Ma'lumotlarni yig'ish, tozalash, etiketlash, va balanslash jarayonlarida duch kelinadigan muammolar tahlil qilindi hamda zamonaviy texnologiyalarning bu jarayonlardagi roli yoritib berildi.

Sifatli dataset yaratish uchun NLP va Deep Learning texnologiyalari yordamida fake xabarlarni aniq aniqlash imkonini beruvchi algoritmlar ishlab chiqilishi mumkin. Big Data texnologiyalari va real-time ma'lumotlarni yig'ish vositalari esa katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda katta yordam beradi. Biroq, dataset yaratish jarayonidagi asosiy qiyinchiliklar, jumladan, ma'lumotlarning eski yoki qisqa muddatli bo'lishi, etiketlashdagi noaniqliklar va balanssizlik muammolari mavjud. Ushbu muammolarni yengish uchun yangi yondashuvlar, masalan, doimiy yangilanadigan datasetlar, ko'p tarmoqli ma'lumotlar va sintez qilingan fake xabarlar yaratish zarur.

Xulosa qilib aytganda, fake xabarlarni aniqlash algoritmlarining muvaffaqiyatli ishlashi uchun yuqori sifatli, balansli va doimiy yangilanadigan datasetlar yaratish lozim. Kelajakda fake xabarlar muammosini yanada chuqurroq o'rganish va unga qarshi kurashish uchun ko'p tilli va multimodal datasetlar yaratish texnologik rivojlanishning yangi yutuqlariga tayanishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shu, K., Sliva, A., Wang, S., Tang, J., & Liu, H. (2017). **Fake News Detection on Social Media: A Data Mining Perspective**. ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 19(1), 22-36. DOI: 10.1145/3137597.3137600
2. Wang, W. Y. (2017). **"Liar, Liar Pants on Fire": A New Benchmark Dataset for Fake News Detection**. Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. DOI: 10.18653/v1/P17-2067
3. Conroy, N. J., Rubin, V. L., & Chen, Y. (2015). **Automatic deception detection: Methods for finding fake news**. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 52(1), 1-4. DOI: 10.1002/pras.2015.145052010082

4. Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). **The spread of true and false news online.** *Science*, 359(6380), 1146-1151. DOI: 10.1126/science.aap9559
5. Zhou, X., & Zafarani, R. (2018). **Fake news: A survey of research, detection methods, and opportunities.** arXiv preprint. arXiv:1812.00315.
6. Horne, B. D., & Adali, S. (2017). **A corpus of fake news: Benchmarking fake news detection and beyond.** arXiv preprint. arXiv:1708.01967.
7. Shu, K., Mahudeswaran, D., & Liu, H. (2020). **FakeNewsNet: A data repository with news content, social context, and dynamic information for studying fake news on social media.** *Big Data*, 8(3), 171-188. DOI: 10.1089/big.2020.0062
8. Thorne, J., Vlachos, A., Christodoulopoulos, C., & Mittal, A. (2018). **FEVER: a large-scale dataset for fact extraction and verification.** Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics. DOI: 10.18653/v1/N18-1074
9. Silverman, C. (2016). **BuzzFeed news dataset: Election 2016 fake news articles.** BuzzFeed News. [Link](#)
10. Zhou, X., Wu, J., & Zafarani, R. (2020). **SAFE: Similarity-aware multi-modal fake news detection.** Proceedings of the 13th International Conference on Web Search and Data Mining. DOI: 10.1145/3336191.3371812